

İlkokullarda Görev Yapan Öğretmenlerin Çokkültürlü Eğitim Hakkında Görüşlerinin Değerlendirilmesi

Evaluation of Primary School Teachers' Views on Multicultural Education

Çiğdem TURAN¹

¹ Öğretmen, MEB, Orcid No: 0009-0006-1122-3500, cigdemt80@gmail.com, Antalya, Türkiye

ÖZET

Bu araştırma, ilkokullarda görev yapan öğretmenlerin çokkültürlü eğitime ilişkin görüşlerini incelemeyi amaçlamaktadır. Nitel araştırma yöntemlerinden olgubilim deseni kullanılarak yürütülen çalışmada, 12 öğretmenle yarı yapılandırılmış görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Veriler betimsel analiz yöntemiyle incelenmiş ve öğretmenlerin çokkültürlü eğitimle ilgili algıları, karşılaştıkları zorluklar ve çözüm önerileri ortaya konulmuştur. Bulgular, öğretmenlerin çokkültürlü eğitimin öğrencilerde hoşgörü, empati ve farklı kültürlere karşı duyarlılık geliştirdiğini düşündüğünü, ancak dil bariyerleri, ekonomik eşitsizlikler ve kültürel çatışmalar gibi zorluklarla karşılaştıklarını göstermektedir. Ayrıca, öğretmenler mevcut eğitim programlarının çokkültürlü eğitime tam olarak uyumlu olmadığını ve daha kapsayıcı bir müfredat geliştirilmesi gerektiğini ifade etmektedir. Çalışmanın sonuçları, eğitim politikalarının ve öğretmen eğitim programlarının kültürel çeşitliliğe daha duyarlı olacak şekilde düzenlenmesi gerektiğini ortaya koymaktadır.

Anahtar Kelimeler: Çokkültürlü eğitim, öğretmen görüşleri, nitel araştırma, ilkokul,

ABSTRACT

This study aims to examine the views of primary school teachers on multicultural education. In the study, which was conducted using a phenomenological design from qualitative research methods, semi-structured interviews were conducted with 12 teachers. The data were analyzed by descriptive analysis method and teachers' perceptions about multicultural education, the difficulties they face and their suggestions for solutions were revealed. The findings show that teachers think that multicultural education develops tolerance, empathy and sensitivity towards different cultures in students, but they face challenges such as language barriers, economic inequalities and cultural conflicts. Furthermore, teachers state that current education programs are not fully compatible with multicultural education and that a more inclusive curriculum should be developed. The results of the study suggest that educational policies and teacher training programs should be adjusted to be more sensitive to cultural diversity.

Keywords: Multicultural education, teacher views, qualitative research, primary school,

GİRİŞ

Kültür, bir toplumun kimliğini şekillendiren ve onu diğer toplumlardan ayıran temel unsurları barındıran önemli bir kavramdır. Farklı disiplinler tarafından ele alınan ve bilim dünyasında geniş çapta incelenen kültür, tarihsel süreç içinde sürekli olarak değişim göstermiştir. Küreselleşmenin etkisiyle, kültürel yapıların ulusal ve uluslararası düzeyde daha fazla tartışılır hale geldiği görülmektedir (Banks, 1993; Güvenç, 2010). Günümüzde birçok alanda köklü dönüşümler yaşanmakta olup, bu dönüşümün temel belirleyicilerinden biri de küreselleşmedir (Bishop, Reinke & Adams, 2011). Küreselleşme süreci, kültürel dinamikleri doğrudan etkileyerek toplumsal yapıları ve bireylerin kültürel kimliklerini değişime uğratmaktadır. Kültür ve ona bağlı kavramlar, son yıllarda akademik araştırmalarda sıkça ele alınan konular arasında yer alsa da, kültüre dair ortak bir tanıma ulaşmak mümkün olmamıştır. Alanyazın incelendiğinde, kültür kavramının farklı bakış açıları doğrultusunda çeşitli şekillerde tanımlandığı görülmektedir (Yıldırım, 2016; Kervan, 2017). Bu durum, kültürün çok boyutlu ve dinamik yapısını ortaya koymakta; farklı bağlamlarda farklı anlamlar kazanabileceğini göstermektedir.

Citation: Turan, Ç. (2025). "İlkokullarda Görev Yapan Öğretmenlerin Çokkültürlü Eğitim Hakkında Görüşlerinin Değerlendirilmesi", International QMX Journal, 4(4), 688-700. ISSN: 3023-6037.

Copyright © 2025 by author(s) and Scientific Research Publishing Inc. This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0)

Kültür kavramı içerisinde yer alan çeşitlilik, çokkültürlülük olgusunu da beraberinde getirmektedir. Çokkültürlülük, toplumdaki bireylerin dil, din, etnik köken, cinsiyet, yaş ve yaşam tarzları açısından farklılıklar barındırması olarak değerlendirilebilir (Malik, 2007; Cırık, 2008). Bir toplumda farklı kültürel grupların bir arada varlık göstermesi ve etkileşim içinde bulunması, çokkültürlülük bağlamında ele alınan temel unsurlardan biridir (Demir & Başarır, 2013).

Çokkültürlülüğün yalnızca bir olgu olarak kabul edilmesi yeterli olmayıp, farklılıkların korunması ve değerli görülmesi gerektiği düşüncesi, bu alanı dinamik ve sürekli gelişen bir çalışma sahası haline getirmektedir. Bu bağlamda, çokkültürlü yapıları analiz etmek için çokkültürlü toplum, çokkültürlü eğitim, çokkültürlü okul ve çokkültürlü öğretmen kavramlarının bir bütün olarak ele alınması önem taşımaktadır (Çayır, 2016). Bu unsurların birlikte incelenmesi, çokkültürlülüğün eğitim süreçleri üzerindeki etkisini daha kapsamlı bir şekilde anlamaya katkı sağlayacaktır.

Çokkültürlülük kavramı ele alındığında, çeşitlilik olgusunun oldukça geniş bir perspektiften değerlendirildiği görülmektedir. Bu çeşitlilik; dil, din, etnik köken, yaş, cinsiyet, mezhep, engellilik durumu ve cinsel yönelim gibi farklı inanç ve uygulamaları kapsamaktadır (Cırık, 2008). Amerikan Psikoloji Derneği (APA, 2003) tarafından yapılan kapsamlı bir araştırma, çokkültürlülüğü “ırk, etnik yapı, dil, cinsel yönelim, cinsiyet, yaş, engellilik durumu, sosyal sınıf, dini inanç ve diğer kültürel boyutları içeren çok yönlü bir kavram” olarak tanımlamaktadır. Parekh (2002) ise çokkültürlülüğü yalnızca farklılık ve kimlikle sınırlı bir olgu olarak değil, kültürel yapılarla iç içe geçmiş bir fenomen olarak ele almaktadır. Ona göre çokkültürlülük, bireylerin ve grupların dünyayı anlamlandırmak, bireysel ve toplumsal yaşamlarını düzenlemek için kullandıkları inanç ve uygulamalar bütünüdür. Kültürel farklılıklar, bireysel tercihlerden kaynaklanan farklılıklardan ayrılarak belirli bir otorite taşımakta ve ortak bir tarihsel bağlam içinde şekillenerek anlam kazanmaktadır. Bu bağlamda çokkültürlülük, yalnızca bireysel kimliklerin değil, aynı zamanda kolektif değerlerin ve kültürel mirasın bir yansıması olarak değerlendirilebilir (Ceylan, 2024).

Günümüz dünyasında küreselleşme ve göç hareketleri sonucunda toplumlar giderek daha çokkültürlü bir yapıya bürünmektedir. Bu durum, eğitim sistemlerini de doğrudan etkilemekte ve çokkültürlü eğitimin önemini artırmaktadır. Çokkültürlü eğitim, farklı kültürel geçmişlere sahip bireylerin bir arada öğrenme süreçlerine katılmasını teşvik eden, eşitlik ve kapsayıcılık temelli bir eğitim anlayışını ifade etmektedir. Özellikle ilkökul düzeyinde, öğrencilerin farklı kültürel kimliklerini tanımları, hoşgörü geliştirmeleri ve demokratik değerleri benimsemeleri açısından çokkültürlü eğitim büyük bir önem taşımaktadır.

Öğretmenler, çokkültürlü eğitimin uygulanmasında kilit bir rol oynamaktadır. Farklı kültürel, dilsel ve sosyo-ekonomik arka planlara sahip öğrencilerle çalışan öğretmenlerin, çokkültürlü eğitim konusunda sahip oldukları bilgi, beceri ve tutumlar, eğitimin niteliğini doğrudan etkilemektedir. Ancak, öğretmenlerin çokkültürlü eğitim konusundaki görüşleri, bu eğitim modelinin uygulanabilirliği ve karşılaşılan zorluklar hakkında önemli veriler sunmaktadır. Bu bağlamda, öğretmenlerin çokkültürlü eğitime ilişkin algılarının ve deneyimlerinin anlaşılması, eğitim politikalarının geliştirilmesi açısından kritik bir öneme sahiptir.

Bu çalışmanın amacı, ilkökullarda görev yapan öğretmenlerin çokkültürlü eğitim hakkındaki görüşlerini incelemek ve bu doğrultuda mevcut eğitim ortamlarının çokkültürlü eğitime uygunluğunu değerlendirmektir. Çalışmada, nitel araştırma yöntemlerinden biri olan görüşme tekniği kullanılarak öğretmenlerin deneyimleri ve düşünceleri detaylı bir şekilde analiz edilecektir. Araştırma bulgularının, çokkültürlü eğitime yönelik öğretmen tutumlarını ve karşılaşılan sorunları ortaya koyarak, eğitim politikaları ve öğretmen eğitimi süreçlerine katkı sunması beklenmektedir.

KAVRAMSAL ÇERÇEVE

Kültür

Kültür, toplumların kimliğini şekillendiren ve bireylerin yaşamlarını anlamlandırmasına yardımcı olan dinamik bir yapıdır. Balı'ya (2001) göre kültür; dil, din, ırk ve tarih gibi unsurların bir araya gelerek toplumların hukuk, sanat, edebiyat, ekonomi ve din gibi alanlarda kendilerine özgü davranış modelleri geliştirmesine olanak tanır. Parekh (2002) ise kültürü, tarihsel süreç içinde oluşmuş bir anlam ve değer

sistemi olarak tanımlamakta; bireylerin ve toplulukların yaşamlarını düzenleyip yapılandırmada kullandıkları inançlar ve gelenekler bütünü olarak ele almaktadır.

Güvenç (2010), kültürün, bireylerin bilgi, sanat, spor, gelenek-görenek, beceri ve yeteneklerini içeren karmaşık bir yapı olduğunu belirtir ve kültürün temel özelliklerini şu şekilde sıralar:

Kültür öğrenilir. Kültür süreklidir ve tarihsel bir gelişime sahiptir. Kültür toplumsal bir olgudur. Kültür, idealize edilmiş norm ve değerlerden oluşur. Kültür, bireysel ve toplumsal ihtiyaçları karşılayan bir sistemdir. Kültür zamanla değişir ve dönüşüme uğrar. Kültür bütünleştirici bir yapıya sahiptir. Kültür soyut bir kavramdır.

Birçok bilim dalıyla ilişkili olan kültür, bireylerin günlük yaşamlarını şekillendirir ve insanlar arası etkileşim yoluyla öğrenilir (Bozkurt, 2017). Kongar (2008) ise kültürü, doğanın ya da Tanrı'nın yarattıklarına ek olarak, insanın ürettiği her şey olarak tanımlar. Araç-gereçlerden makinelere, giyim tarzlarından inanç ve değer sistemlerine kadar pek çok unsur kültürün bileşenleri arasında yer alır.

Genel olarak kültür, hem maddi hem de manevi değerlerin toplamını ifade eder ve tüm insanlığı ilgilendiren ortak bir olgudur. Kültürel farklılıklar, bilimsel bilgi ve disiplinlerin ayrışmasına yol açan temel faktörlerden biri olsa da, küreselleşme süreci bu farklılıkların giderek azalmasına neden olmuştur. Küreselleşmeyle birlikte kültürel yakınlaşma yalnızca ulusal düzeyde değil, uluslararası ve kıtalararası boyutta da kendini göstermektedir (Demirçelik, 2020).

Kavram Olarak Çokkültürlülük

Çokkültürlülük kavramı, hem akademik alanda hem de toplumsal uygulamalarda giderek daha fazla önem kazanan bir konu haline gelmiştir. Özellikle 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren, dünya genelinde kültürel ve etnik çeşitliliğin belirgin bir şekilde artması, çokkültürlülüğü popüler ve tartışmalı bir kavram haline getirmiştir (Demirçelik, 2020). Günümüzde çokkültürlülüğü açıklayan birçok teori bulunmasına rağmen, bunların çoğu kavramın kökenlerini tam anlamıyla ortaya koymakta ve kapsamlı bir açıklama sunmakta yetersiz kalmaktadır (Murphy, 2012).

En temel tanımıyla çokkültürlülük, bir toplum içinde birden fazla etnik, dinsel, ırksal, dilsel, politik ve cinsel kimliğe sahip grupların bir arada var olması durumunu ifade etmektedir (Yazıcı, 2015). Amerikan Psikoloji Derneği (APA, 2002), çokkültürlülüğü, bireylerin dil, din, etnik köken, cinsiyet, yaş, eğitim durumu ve engellilik gibi farklılıklarını gözetererek kültürel değerlerin farkında olunması olarak tanımlamaktadır.

Aydın'a (2013) göre çokkültürlülük, geçmişte yaygın olan asimilasyon politikalarına alternatif bir yaklaşım olarak değerlendirilebilir. Asimilasyon, kültürel veya etnik azınlıkların, baskın kültür içinde kendi kimliklerini ve kültürel değerlerini eriterek yok olmaları süreci olarak tanımlanmaktadır (Ağca, 2018). Eğer bireyler kendi özgür iradeleriyle asimilasyona katılmayı tercih ediyorsa ve bu süreçte gerekli koşullar sağlanıyorsa, bu bir sorun teşkil etmeyebilir. Ancak, politik birlik sağlamak amacıyla asimilasyonun zorunlu tutulması ve eşit vatandaşlığın ön koşulu olarak dayatılması, demokratik ve kapsayıcı bir toplum anlayışıyla bağdaşmamaktadır.

Tarih boyunca pek çok toplum, birden fazla kültürel topluluktan oluşmuştur. Ancak geçmişin çokkültürlü yapıları ile günümüz modern çokkültürlü toplumları arasında önemli farklar bulunmaktadır. Bunlardan ilki, geçmişte azınlık kültürlerin genellikle baskın kültüre bağımlı olması ve kendilerine çizilen sınırların dışına çıkamamalarıdır. Oysa günümüzde, çokkültürlü toplumlarda azınlık gruplar yalıtılmış bir yaşam sürmekten ziyade, hem birbirleriyle hem de toplumun geri kalanıyla sürekli etkileşim halindedirler.

İkinci önemli fark, modern çokkültürlü toplumların, uzun süre kültürel bütünleşmeyi amaçlayan ulus-devlet anlayışının ardından ortaya çıkmış olmalarıdır. Tarihsel süreçte bazı toplumlarda farklı kültürel topluluklar, belirli haklara sahip olarak kendi geleneklerine uygun bir yaşam sürebilmişlerdir. Ancak günümüz devlet anlayışında, bireyler hakların temel taşıyıcısı olarak görülmekte ve herkesin aynı kanunlara ve kurumlara tabi olduğu, politik açıdan homojen bir yapı oluşturulmaya çalışılmaktadır.

Üçüncü olarak, ekonomik ve kültürel küreselleşmenin etkisiyle toplumlar giderek daha fazla birbirine bağımlı hale gelmiştir. Günümüzde insanlar iş aramak, seyahat etmek veya farklı kültürel deneyimlere katılmak gibi nedenlerle sürekli hareket halindedir. Bu durum, yeni fikirlerin ve kültürel unsurların

toplumlar arasında karşılıklı olarak aktarılmasını sağlamaktadır. Dolayısıyla, geçmişte belirli sınırlar içinde kendine yeterli ve izole bir yapı sürdürebilen toplumlar, günümüz dünyasında artık bu şekilde varlıklarını devam ettirememektedirler (Parekh, 2002).

Çokkültürlü Eğitim

Çokkültürlü eğitim, eğitim literatüründe pek çok farklı şekilde tanımlanmasına rağmen üzerinde tam bir fikir birliği sağlanmış kesin bir tanıma sahip değildir. Mevcut tanımlar hâlâ tartışılmakta ve farklı yaklaşımlar çerçevesinde ele alınmaktadır. Genel olarak çokkültürlü eğitim, sınıf içindeki farklılıkları önemseyen ve bunlara değer veren bir eğitim anlayışı olarak kabul edilir. Ancak bu yalnızca müfredatta yapılacak yüzeysel bir değişiklikten ibaret değildir; toplumun genel dönüşümünü kapsayan, yeni tutumlar ve fedakârlıklar gerektiren geniş kapsamlı bir süreçtir (Aydın, 2013).

Gorski (2010), çokkültürlü eğitimi demokratik toplumlarda tüm öğrencilerin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak vatandaşlık bilincinin geliştirilmesini amaçlayan bir eğitim modeli olarak tanımlar. Baptiste ve arkadaşları (1980) ise bu eğitim anlayışını eşitlik, adalet, saygı, kabul ve anlayış gibi temel ahlaki değerlere dayandırarak, eğitimde bu ilkelerin ön planda tutulması gerektiğini vurgulamaktadır. Wilson (1997), çokkültürlü eğitimin, eğitim sisteminde yer alan farklı etnik grupların kültürel kimliklerini koruyarak eğitim sürecine dâhil edilmesini hedeflediğini belirtirken, Grant (1994) bu yaklaşımın sosyal yapıdaki eşitliği ve kültürel çoğulculuğu artıran bir kavram olduğunu ifade etmektedir.

Bu kapsamda çokkültürlü eğitim, çeşitli araştırmacılar tarafından farklı şekillerde tanımlanmıştır:

Nieto (1992), çokkültürlü eğitimi her türlü ayrımcılığa karşı çıkan, sınıf içi iletişim ve öğretim yöntemlerine kadar nüfuz eden, sosyal eşitliği ön planda tutan kapsamlı bir eğitim reformu olarak tanımlar. Ona göre, bu reform sürecine dâhil olan her birey bu eğitimi temel bir hak olarak almalıdır.

Banks ve Banks (2016), çokkültürlü eğitimi özenli bir planlama ve yönlendirme gerektiren, zaman içinde uzun vadeli emek ve özveriyle sürdürülebilir bir süreç olarak ele alır.

Manning, Baruth ve Lea Lee (2017), çokkültürlü eğitimin bireylere farklı kültür, ırk, sosyal sınıf, din, dil ve cinsiyet gibi unsurları kabul etmeyi öğreten bir süreç olduğunu ve demokratik adalet, eşitlik ve sorumluluk bilinci kazandırmayı amaçladığını vurgular.

Gorski (2010) ise çokkültürlü eğitim yaklaşımını, eğitimde ötekileştirme politikalarına karşı bütüncül bir eleştiri sunan ve eğitim sistemini dönüştürmeyi hedefleyen ilerici bir yaklaşım olarak tanımlar. Bu anlayış, eğitimde eşitlik ve toplumsal adalet ilkelerini merkeze alırken, bireylerin hem yerel hem de küresel düzeyde bilinçli ve sosyal sorumluluk sahibi bireyler olarak yetişmesini amaçlamaktadır. Ayrıca, çokkültürlü eğitim, eğitim kurumlarının yalnızca bilgi aktaran yapılar olmadığını, aynı zamanda toplumsal dönüşüm ve adaletin sağlanmasında kritik bir rol oynayan kurumlar olduğunu kabul eder.

Çokkültürlü Eğitim ve Öğretmen Yeterlikleri

Eğitim-öğretim sürecinin başarısında en belirleyici unsurlardan biri, öğretmenlerin niteliği ve mesleki yeterlilikleridir. Öğrencilerin beklenen akademik seviyeye ulaşabilmesi, büyük ölçüde öğretmenlerin öğretim-öğrenme sürecindeki yeterlilikleriyle doğrudan ilişkilidir. Son yıllarda eğitim alanında sıkça kullanılan "öğretmen yeterliliği" kavramı, öğretmen adaylarının mesleki bilgi, beceri ve yetkinliklerini ortaya koyabilme kapasitesini ifade etmekte olup, eğitim bilimciler tarafından yaygın kabul görmektedir (Kuran, 2003). Öğretmenlerin mesleki yeterliliklerine duydukları güven ile öğrencilerinin motivasyonu ve akademik başarıları arasında güçlü bir ilişki olduğu belirtilmektedir (Graham, Harris, Fink & MacArthur, 2009). Ayrıca, öğretmenlerin öğretim yeterliliği, öğrencilerin akademik yeterliliklerinin belirleyicisi olarak görülmektedir (Tschannen-Moran, Hoy & Hoy, 1998).

Tarihsel olarak geleneksel okul kültürleri, çoğunlukla azınlık gruplarını görmezden gelmiş ya da kontrol altında tutmaya çalışmıştır. Kültürel farklılıklar, öğretim sürecinde birer engel olarak değerlendirilmiştir. Ancak nitelikli bir öğretmenin, öğrencilerinin kültürel geçmişlerini, bireysel ihtiyaçlarını ve potansiyellerini göz önünde bulundurması gerektiği açıktır (Kaymakcan, 2013). Öğretmenler yalnızca ders kazanımlarına bağlı kalarak bilgi aktarmakla yetinmemeli; aynı zamanda sınıflarındaki farklı kültürel kökenlere sahip öğrencileri de göz önünde bulundurarak öğretim süreçlerini çeşitlendirmelidir. Çokkültürlü eğitim ortamlarında öğretmenlerin, farklı kültürel geçmişlerden gelen öğrencilere yönelik sergiledikleri tutumlar, öğrencilerin motivasyonu ve akademik gelişimi açısından kritik bir rol

oynamaktadır. Bu tutum, öğrencilerin cinsiyet, etnik kimlik, yaş, din ve dil farkı gözetilmeksizin eşit eğitim fırsatlarına erişiminde belirleyici olmaktadır (Sharma, 2005).

Öğretmenler genellikle kendi değerlerini, inançlarını ve eylemlerini evrensel normlar olarak görme eğilimindedir ve öğretim süreçlerini, eğitimsel ilkeler doğrultusunda şekillendirirler. Ancak, öğrencilerin irksal, sosyal ve dilsel çeşitlilik konularına dair farkındalıklarının sınırlı olması, öğretmenlerin bilinçli ya da bilinçsiz bir şekilde yanlış eğitim uygulamalarına yönelmesine sebep olabilir. Farklı kültürel, etnik ve sosyal geçmişlere sahip öğrencilerin kimliklerini anlamamak, kabul etmemek veya takdir etmemek, onların okul ve çevrelerinde kendilerini dışlanmış hissetmelerine yol açabilir. Bu durum, öğrencilerde stres ve kaygıya neden olabileceği gibi, sınıf içinde birlik ve aidiyet duygusunun zayıflamasına da sebebiyet verebilir. Bunun sonucunda ise öğrencilerin akademik başarıları olumsuz yönde etkilenebilir.

Kampüs ve okul ortamlarında eğitim almak, kültürel olarak farklı geçmişlere sahip öğrenciler için belirli riskleri de beraberinde getirmektedir. Ancak, tüm öğrenciler özellikle de kültürel çeşitlilik gösteren bireyler kendi kimliklerini güvende hissettiklerinde daha motive bir şekilde çalışır ve öğrenme süreçlerine daha istekli bir biçimde katılım gösterirler (Gay, 1994). Bu nedenle, öğretmenlerin çokkültürlü sınıf ortamlarında farkındalıklarını artırmaları, öğrencilere kapsayıcı ve destekleyici bir öğrenme deneyimi sunmaları büyük önem taşımaktadır.

YÖNTEM

Araştırma Deseni

Bu çalışma, ilkokullarda görev yapan öğretmenlerin çokkültürlü eğitime ilişkin görüşlerini anlamayı amaçlayan nitel bir araştırmadır. Nitel araştırmalar, bireylerin deneyimlerini, algılarını ve bakış açılarını derinlemesine incelemeye olanak tanıyan bir yaklaşım sunmaktadır (Creswell, 2013). Araştırmada, olgubilim (*fenomenoloji*) deseni kullanılmıştır. Olgubilim, bireylerin belirli bir olguya dair yaşantılarını ve deneyimlerini anlamaya odaklanan bir yaklaşımdır (Patton, 2015). Bu doğrultuda, öğretmenlerin çokkültürlü eğitim hakkındaki algıları, deneyimleri ve karşılaştıkları zorluklar derinlemesine incelenmiştir.

Çalışma Grubu

Araştırmanın çalışma grubunu, Türkiye'deki Antalya ilinde çeşitli ilkokullarda görev yapan 12 öğretmen oluşturmaktadır. Çalışma grubu, amaçlı örnekleme yöntemlerinden *maksimum çeşitlilik örnekleme* ile belirlenmiştir. Bu örnekleme yöntemi, araştırmaya katılan bireylerin farklı deneyimlere, demografik özelliklere ve eğitim geçmişine sahip olmalarını sağlayarak elde edilen verinin zenginliğini artırmayı amaçlamaktadır (Patton, 2002). Etik yükümlülükler gereği katılımcıların bilgileri gizli tutularak Ö1, Ö2, Ö3,...Ö12 şeklinde adlandırılarak çalışmaya dahil edilmiştir ve demografik bilgileri Tablo 1'de ifade edilmiştir.

Tablo 1: Demografik Özellikler

Sıra	Kod	Cinsiyet	Branş	Yaş	Medeni Hal	Hizmet Yılı
1	Ö.1	Kadın	Sınıfı Öğret.	30-40	Evli	14-21
2	Ö.2	Kadın	Sınıfı Öğret.	40-50	Bekar	14-21
3	Ö.3	Kadın	Sınıfı Öğret.	50 ve üzeri	Evli	22 ve üzeri
4	Ö.4	Kadın	İngilizce	30-40	Evli	8-14
5	Ö.5	Kadın	Okul Öncesi Öğret.	30-40	Evli	14-21
6	Ö.6	Kadın	Din Kül. Ve Ah. Bil.	30-40	Evli	8-14
7	Ö.7	Kadın	Sınıfı Öğret.	40-50	Bekar	14-21
8	Ö.8	Erkek	Sınıfı Öğret.	30-40	Evli	8-14
9	Ö.9	Kadın	Okul Öncesi Öğret.	30-40	Evli	1-7
10	Ö.10	Kadın	Sınıfı Öğret.	50 ve üzeri	Evli	22 ve üzeri
11	Ö.11	Erkek	Sınıfı Öğret.	50 ve üzeri	Bekar	22 ve üzeri
12	Ö.12	Kadın	Sınıfı Öğret.	40-50	Bekar	8-14

Verilerin Analizi

Araştırmada elde edilen veriler, *betimsel analiz* yöntemi ile çözümlenmiştir. Betimsel analiz, verilerin önceden belirlenen temalar doğrultusunda organize edilerek sistematik bir şekilde sunulmasına olanak

tanır (Yıldırım & Şimşek, 2018). Veriler, öğretmenlerin görüşlerindeki ortak temaları belirlemek amacıyla kodlanmış ve kategorilere ayrılmıştır.

BULGULAR VE YORUM

Araştırma kapsamında verileri elde etmek için öncelikle katılımcılara; Çokkültürlü eğitim kavramı sizin için ne ifade etmektedir? Açıklar mısınız? Sorusu yöneltilmiş ve alınan cevaplar tema ve alt temalara ayrılarak analiz edilerek Tablo 2’de ifade edilmiştir.

Tablo 2: Çokkültürlü Eğitime İlişkin Öğretmen Görüşleri ve Temalar

Tema	Katılımcı	Öğretmen Görüşleri
Farklılıklara Saygı ve Kabul	Ö.1, Ö.12	"Çok kültürlü eğitim farklılıklara saygı duymayı, kabul etmeyi ve öğrencilerin eşit gelişim fırsatlarına sahip olmasını içerir."
Farklılıkların Eğitim Ortamında Bir Arada Bulunması	Ö.2, Ö.4, Ö.6, Ö.7, Ö.8	"Farklı dil, din, örf, adet, düşünce ve hayat tarzına sahip bireylerin aynı eğitim ortamında bulunmasıdır."
Eğitim Programlarının Farklılıklara Göre Şekillendirilmesi	Ö.3	"Eğitim programlarının farklı kültürlerden öğrenciler göz önünde bulundurularak hazırlanması gerekmektedir."
Eğitimde Eşitlik ve Adalet	Ö.5, Ö.9, Ö.10, Ö.11	"Çok kültürlü eğitim, dil, din, ırk, cinsiyet gibi farklılıkları gözetmeden herkesin eşit eğitim almasını sağlamalıdır."

Öğretmenler, çokkültürlü eğitimi, bireysel farklılıklara saygıyı ve bu farklılıkların eğitim ortamında olumlu bir şekilde değerlendirilmesini sağlayan bir süreç olarak tanımlamaktadır. Bu durum bazı katılımcılar tarafından şu şekilde ifade edilmektedir;

"Çok kültürlü eğitim kavramı benim için farklılıklara saygı duymayı ve hatta bunu sevip olumlu yönde değerlendirmeyi (kullanmayı) öğretebileceğim renkli bir ortamı ifade ediyor." (ö.1)

Benzer şekilde, Ö.12 katılımcısı çokkültürlü eğitimin her çocuğun farklılıklarıyla değerli kabul edilmesini ve eşit gelişim fırsatlarına sahip olmasını sağlayan bir sistem olduğunu vurgulamaktadır. Bu görüşler, çokkültürlü eğitimin temel amacının bireysel farklılıkları yok saymak yerine onları kabul edip eğitim sürecine entegre etmek olduğunu göstermektedir.

Bazı öğretmenler çokkültürlü eğitimi, farklı kültürel ve sosyal geçmişe sahip öğrencilerin bir arada eğitim görmesi olarak tanımlamaktadır. Ö.2 katılımcısı, çokkültürlü eğitimi farklı dil, din, örf, adet, tutum ve düşünce sistemlerine sahip bireylerin aynı amaç doğrultusunda eğitim ortamında bulunması olarak tanımlarken, Ö.4 katılımcısı bu durumu *"farklı görüş, din, dil ve hayat tarzına sahip bireylerin aynı eğitim öğretim ortamını paylaşmasıdır."* şeklinde ifade etmiştir.

"çok kültürlü eğitim kavramı birden fazla etnik kökenden oluşan insan topluluğunun benimsediği kültürlerin bir arada toplandığı eğitim modelidir" (Ö.7)

"çok kültürlü eğitim farklı kültürleri ve yaşantıları bulunan öğrencilerin bir arada bulunduğu bir eğitim türüdür" (Ö.8)

Bu tanımlamalar, çokkültürlü eğitimin yalnızca bireysel farklılıklara saygıyı teşvik etmekle kalmayıp, aynı zamanda farklı geçmişlere sahip öğrencilerin bir arada eğitim görmesine olanak tanıyan bir yapıyı da içerdiğini göstermektedir.

Öğretmenlerin bir kısmı, çokkültürlü eğitimin sadece bir ortam yaratmakla kalmayıp, eğitim programlarının da bu farklılıklara uygun şekilde düzenlenmesi gerektiğini belirtmiştir. Ö.3 katılımcısı, çokkültürlü eğitimin eğitim programlarının farklı kültürlerden gelen öğrencilere göre hazırlanmasını gerektirdiğini söylemiştir:

"Çok kültürlü eğitim, farklı kültürlerden öğrencileri göz önünde bulundurarak eğitim programlarının hazırlanması ve buna göre eğitim verilmesidir."(Ö.3)

Bu bakış açısı, eğitim süreçlerinin standartlaştırılmış bir yapıda olmaktan çok, öğrenci farklılıklarını gözeterek esnek ve kapsayıcı bir şekilde tasarlanması gerektiğini vurgulamaktadır.

Çokkültürlü eğitimin temel unsurlarından biri, eğitimde eşit fırsatların sağlanmasıdır. Görüşmelerde birçok öğretmen bu konunun önemini vurgulamıştır. Örneğin, Ö.5 katılımcısı, çokkültürlü eğitimin din, dil ve ırk gibi farklılıkları gözetmeden herkesin eşit eğitim almasını sağlaması gerektiğini belirtmiştir. Benzer şekilde, Ö.10 katılımcısı da şu ifadeyi kullanmıştır:

"Çok kültürlü eğitim, öğrenciler arasında dil, din, ırk, yaş, cinsiyet gibi farklılıkları gözetmeksizin herkesin eğitimden eşit şekilde faydalanmasıdır."

Bu görüşler, çokkültürlü eğitimin temel ilkelerinden birinin adalet ve fırsat eşitliği olduğunu göstermektedir. Farklı kültürel ve sosyal geçmişlere sahip bireylerin, eşit öğrenme olanaklarına erişebilmesi için eğitim politikalarının bu çerçevede şekillendirilmesi gerektiği vurgulanmaktadır.

Elde edilen bulgular, öğretmenlerin çokkültürlü eğitime yönelik algılarının dört temel tema etrafında toplandığını göstermektedir. Öğretmenler, çokkültürlü eğitimin yalnızca farklı kültürlerden gelen bireyleri bir araya getirmekten ibaret olmadığını, aynı zamanda eğitim programlarının da bu doğrultuda şekillendirilmesi ve eşit eğitim fırsatlarının sağlanması gerektiğini belirtmişlerdir. Çokkültürlü eğitimin başarısı, öğretmenlerin bu kavrama yönelik olumlu tutumları ve eğitim süreçlerini buna göre planlamalarıyla doğrudan ilişkilidir.

Bu bağlamda, eğitim politikalarının ve öğretmen eğitimlerinin, kültürel çeşitliliğe duyarlılığı artıracak şekilde yapılandırılması büyük önem taşımaktadır. Öğretmenlerin, farklı kültürel geçmişlere sahip öğrencilerin ihtiyaçlarını anlamaları ve buna uygun eğitim yaklaşımlarını benimsemeleri, çokkültürlü eğitimin etkin bir şekilde uygulanmasını sağlayacaktır.

Görüşmelerde ikinci olarak öğretmenlere; "Toplumsal kültür, farklı etnik köken, inanç, dil vb. yönlerden farklılıkları olan öğrencilerden oluşan okul/sınıf ortamı hakkındaki düşünceleriniz nelerdir?" sorusu yöneltilmiş ve elde edilen cevaplar analiz edilerek Tablo 3'de ifade edilmiştir.

Tablo 3: Çokkültürlü Sınıf Ortamları Hakkında Öğretmen Görüşleri

Tema	Katılımcı	Katılımcı Görüşleri
Çokkültürlü Sınıf Ortamının Zorlukları ve Fırsatları	Ö.1, Ö.2, Ö.4, Ö.7, Ö.8	İlkokulu düşünecek olursak zor bir ortam. Çünkü sevgi ve saygıyı tesis ederken yıpratıcı ve yorucu oluyor. Ancak bunu sağlayabildiğimizde zenginlik katıyor.
Öğrencilerin Gelişimi Üzerindeki Etkileri	Ö.3, Ö.6, Ö.9, Ö.10	Farklı kültürlerle büyüyen öğrenciler, daha geniş bir bakış açısına sahip olabilir, empati yetenekleri gelişir, sosyal becerileri ve entelektüel düşünme becerileri artabilir. Evrensel düşünme yetenekleri desteklenebilir.
Öğretmenlerin Rolü ve Karşılaştıkları Güçlükler	Ö.2, Ö.5, Ö.11, Ö.12	Öğretmen tutumu, öğrencilerin kültürel farklılıklara karşı bakışını doğrudan etkilemektedir.
Çokkültürlü Eğitimin Getirdiği Genel Dinamikler	Ö.7, Ö.8	Kozmopolit eğitim modeli, tek kültürlü modele göre bazı dezavantajlar taşıyabilir. Farklı kültürlerin bir arada olması zaman zaman kültürel çatışmalar ve kimlik karmaşasına neden olabilir.

Öğretmenlerin deneyimlerine göre, çokkültürlü sınıflarda uyum süreci oldukça zorlu olabilmektedir. Ö.1'in vurguladığı gibi, özellikle ilkokul düzeyinde farklı kültürlerden gelen öğrencilerle sevgi ve saygı ortamı oluşturmak yorucu bir süreç olabilir. Ö.2'nin belirttiği üzere, dil farklılıkları nedeniyle bazı öğrenciler arkadaş ortamında yalnız kalabilmekte ve zaman zaman fiziksel veya kültürel özellikleri nedeniyle diğer öğrenciler tarafından şaka konusu edilebilmektedir.

"İlkokulu düşünecek olursak zor bir ortam. Çünkü sevgi ve saygıyı tesis ederken yıpratıcı ve yorucu oluyor. Ancak bunu sağlayabildiğimizde zenginlik katıyor." (Ö.1)

"farklı etnik köken kültür, dil, inanç sahibi öğrencilerde dil nedeniyle, bulunan ortama uyum sağlayamayan birçok öğrenci aynı zamanda arkadaş ortamında da yalnız kalmaktadır. İnanç ,etnik köken, kültür açısından öğrenci, öğretmenin kişisel tutum ve bakış açısına bağlı olarak değer görmektedir. Burada öğretmen tutumu önemlidir. Ayrıca farklı kültür, etnik köken sahibi öğrenciler aynı özellikleri taşıyan topluluk açısından ilgi çekici, merak edilen olarak da görülmektedir. Fiziksel özellikler nedeniyle öğrenciler arasında bu durum şaka nedeni olabilmektedir." (Ö.2)

Öte yandan, çokkültürlü sınıfların çeşitliliği teşvik eden ve öğrencilerin empati yeteneğini geliştiren bir fırsat sunduğu da katılımcılar tarafından belirtilmiştir. Ö.3, bu ortamın öğrencilerin bakış açısını genişlettiğini ve empati yeteneklerini geliştirdiğini ifade ederken, Ö.9 bu durumun öğrencilerin hoşgörü ve saygı kavramlarını öğrenmeleri açısından önemli bir avantaj olduğunu vurgulamaktadır. Ancak Ö.7, kültürel farklılıkların her zaman olumlu sonuçlar doğurmayabileceğini ve bazen çatışmalar veya kültürel yozlaşmaların ortaya çıkabileceğini belirtmektedir.

“farklılıklar hayatımızda renk katar ancak her konuda olduğu gibi bu konunun da olumlu ve olumsuz tarafları oldukça fazla kişiye doğru gelen bir düşünce bir diğer kültüre göre oldukça yanlış olabilir.”
(Ö.7)

Çokkültürlü sınıflar, öğrencilerin dünya görüşlerini genişletme ve farklı perspektifler kazanmaları açısından önemli fırsatlar sunmaktadır. Ö.6’ya göre, çok kültürlü ortamlar öğrencilerin vizyonunu geliştiren besleyici bir alan olarak değerlendirilebilir. Ö.10 ise, sınıftaki farklılıkların tekdüzeliği ortadan kaldırdığını ve ortamı daha dinamik hale getirdiğini ifade etmektedir.

Bu bağlamda, farklılıklara sahip öğrencilerin bir arada olması, sosyal becerilerin ve entelektüel düşünme yeteneklerinin gelişimine katkı sağlamaktadır. Ö.3’ün de belirttiği gibi, bu çeşitlilik öğrencilerde evrensel düşünme yeteneklerini destekleyebilmektedir. Ö.9 ise, öğrencilerin olaylara farklı açılardan yaklaşabilme yeteneği kazandığını ve farklılıklara karşı saygı duyma konusunda önemli bir öğrenme sürecinden geçtiğini ifade etmektedir.

“toplumsal kültür farklı etnik köken inanç değil ve benzeri yönlerden farklılıklar olan öğrencilerden oluşan sınıf ve okullarda öğrencilerin empati yeteneği gelişme gösterebilir aynı olaylara farklı çerçevelerden bakıldığı için bakış açısı genişler farklılara saygı sevgi duyulabileceği öğrenilebilir.”
(Ö.9)

Katılımcıların görüşleri doğrultusunda, öğretmenlerin çokkültürlü sınıflarda üstlendiği rol oldukça kritik bir noktada bulunmaktadır. Ö.2, öğretmenlerin tutumlarının öğrencilerin kültürel farklılıklara bakış açılarını doğrudan etkileyebileceğini belirtirken, Ö.11 öğretmenin farklılıkları içselleştirmemesi durumunda sınıf içindeki çok kültürlülüğün avantajdan çok dezavantaja dönüşebileceğine dikkat çekmektedir.

Bununla birlikte, çokkültürlü eğitimin öğretmenler açısından ek bir iş yükü getirdiği de dile getirilmiştir. Ö.5, öğretmenlerin farklı kültürlerden gelen öğrenciler için alternatif etkinlikler geliştirmesinin zaman ve emek gerektirdiğini, bunun da iş yükünü artırdığını ifade etmektedir. Ö.12 ise, öğretmenlerin sınıf içinde çok kültürlülüğü yönetebilmesi için önyargılardan arınması ve öğrencilerin kültürel geçmişlerine saygı duyması gerektiğini vurgulamaktadır.

Genel olarak, çokkültürlü eğitimin avantajları ve dezavantajları bir arada bulunmaktadır. Bazı öğretmenler, bu ortamın öğrencilere olumlu katkılar sunduğunu belirtirken, bazıları ise kültürel çatışmaların kaçınılmaz olabileceğini dile getirmektedir. Ö.7, kozmopolit eğitim modelinin, tek kültürlü modele göre daha fazla dezavantaj taşıyabileceğini ifade ederken, Ö.8 farklılıkların bazen çatışma yarattığını ancak hoşgörü ve empati gibi değerlerin de gelişmesini sağlayabildiğini vurgulamaktadır.

Görüşmenin bir diğer sorusunda katılımcılara; “Çokkültürlü eğitimin avantaj ve dezavantaj olarak değerlendirebileceğiniz yönleri nelerdir? Lütfen açıklayınız.” Sorusu yöneltilmiş ve alınan cevapların analizi Tablo 4’de belirtilmiştir.

Tablo 4: Çokkültürlü Eğitimin Avantaj ve Dezavantajları

Tema	Katılımcı	Görüşler
Kültürel Zenginlik ve Farklı Bakış Açıları	Ö.1, Ö.2, Ö.3, Ö.4, Ö.9	"Başka herhangi bir kültüre ve fikre baskı uygulanmayan her şey ortama renk ve zenginlik katar." "Farklı kültürler göreyerek büyüyen çocuklar daha barışçıl ve insancıl yaklaşımlara sahip olabilir."
Eğitsel ve Disiplin Açısından Zorluklar	Ö.2, Ö.3, Ö.5, Ö.7, Ö.8	"Dil sorunu oluyor, öğrenci bulunduğu toplumun dilini öğrenmek durumunda kalıyor." "Yerel çocukların kendi kültürlerinden yabancılaşmasına sebep olabilir." "Farklı kültürlerin getirdiği çatışma ortamı problem yaratabilir, eğitimin kalitesinin artması için daha çok düzenleme gerekir."
Hoşgörü, Empati ve Kültürel Farkındalık	Ö.8, Ö.10, Ö.11, Ö.12	"Hoşgörü ve saygı kavramını bilmek kültürler arası alışverişi sağlar." "Kültürel zenginlik ve farkındalık oluşturur."
Çatışma ve Ayrımcılık Riskleri	Ö.1, Ö.10, Ö.11, Ö.12	"Kültürlerin savaş halinde hissetmesi ve birbirini baskılamaya çalışması dezavantajdır." "Yanlış öğrenmelerle gelen öğrencilerde çatışmalara sebep olabilir."

Katılımcılar, çokkültürlü eğitimin en büyük avantajlarından birinin kültürel zenginlik olduğunu vurgulamaktadır. Örneğin, Ö.1, "Başka herhangi bir kültüre ve fikre baskı uygulanmayan her şey ortama

renk ve zenginlik katar." diyerek, bu tür bir ortamın bireylerin daha geniş bir perspektife sahip olmasına katkıda bulunduğunu belirtmiştir. Benzer şekilde, Ö.3, farklı kültürlerin bir arada bulunmasının çocuklarda barışçıl ve insancıl yaklaşımlar geliştirdiğini ifade etmiştir. Bu durum, öğrencilerin yalnızca akademik değil, sosyal ve duygusal gelişimlerine de olumlu katkıda bulunmaktadır.

Çokkültürlü eğitim ortamlarında yaşanan en büyük zorluklardan biri dil bariyeridir. Örneğin, Ö.2, "Dil sorunu oluyor, öğrenci bulunduğu toplumun dilini öğrenmek durumunda kalıyor." diyerek, bu sürecin öğrenci açısından zorlayıcı olabileceğini ifade etmiştir. Ayrıca, Ö.3, "Yerel çocukların kendi kültürlerinden yabancılaşmasına sebep olabilir." diyerek, çokkültürlü eğitimde yeterli önlemler alınmadığında öğrencilerin kendi kültürel kimliklerinden uzaklaşma riski taşıdığını vurgulamaktadır. Bunun yanı sıra, Ö.8, "Farklı kültürlerin getirdiği çatışma ortamı problem yaratabilir, eğitimin kalitesinin artması için daha çok düzenleme gerekir." diyerek, öğretmenlerin ve eğitim yöneticilerinin bu konuda daha fazla çalışma yapması gerektiğine dikkat çekmektedir.

Çokkültürlü eğitim, bireylerde empati ve hoşgörü gelişimini destekleyerek toplumsal uyum açısından önemli bir katkı sunmaktadır. Ö.8, "Hoşgörü ve saygı kavramını bilmek, kültürler arası alışverişi sağlar." şeklindeki ifadesiyle, bu tür bir ortamın bireylerin karşılıklı anlayışını artırdığını belirtmiştir. Ö.11 ise, "Kültürel zenginlik ve farkındalık oluşturur." diyerek, farklı kültürlerle iç içe olmanın bireylerin dünyaya bakış açısını nasıl geliştirdiğini vurgulamaktadır.

Öğrencilerin farklı kültürel geçmişlere sahip olması, zaman zaman ayrımcılığa veya çatışmalara yol açabilmektedir. Örneğin, Ö.1, "Kültürlerin savaş halinde hissetmesi ve birbirini baskılamaya çalışması dezavantajdır." diyerek, yanlış yönlendirilen çokkültürlü eğitim süreçlerinin toplumsal gerilimleri artırabileceğine işaret etmektedir. Ö.11 ise, "Yanlış öğrenmelerle gelen öğrencilerde çatışmalara sebep olabilir." diyerek, öğrencilerin farklılıkları doğru bir şekilde anlamadıkları durumlarda anlaşmazlıkların kaçınılmaz olacağını dile getirmiştir.

Yapılan görüşmede dördüncü soru olarak katılımcılara; Dil, din, siyasi görüş, etnik köken, cinsiyet, engellilik, ekonomik durumu vb. gibi farklılıkların bulunduğu ortamlarda eğitim öğretim sürecini yürütürken ne gibi problemlerle karşılaşılıyorsunuz? Bu problemlerin çözümü için neler yapmaktasınız? Sorusu yöneltilmiş ve elde edilen temalara ayrılarak Tablo 5’de sunulmuştur.

Tablo 5: Çok Kültürlü Eğitimde Öğretmen Görüşleri: Sorunlar ve Çözümler

Tema	Katılımcı	Öğretmen Görüşleri
Dil Problemleri ve İletişim Zorlukları	Ö.2, Ö.3, Ö.11	"Yaşanılan en büyük sorun dil problemidir. Bu sorunun aşılması için öğrenciye ilave dil kurslarına gitmesi önerilir." (Ö.2)
Ekonomik Farklılıklar ve Eşitsizlikler	Ö.2, Ö.3, Ö.9	"Ekonomik açıdan zorluk çeken ailelerin çocukları diğer öğrenciler tarafından oyun gruplarına alınmakta zorlanabiliyor." (Ö.2)
Kültürel Farklılıklar ve Kabul	Ö.1, Ö.5, Ö.6, Ö.10, Ö.12	"Çok kültürlü eğitim ortamlarında ilkökul çocukları farklılıkları yargılama, eleştirme, görmezden gelme veya reddetme davranışı gösterebilir. Empati yapmayı henüz başaramayan bir yaş grubunda bunları aşmak zorlayıcıdır." (Ö.1)
Eğitim Ortamında Ayrımcılık ve Çatışma	Ö.7, Ö.8, Ö.9, Ö.11	"Kozmopolit bir sınıfta ortak paydada buluşmak ve öğrencileri birleştirmek öncelikli hedefimizdir." (Ö.7)

Çok kültürlü eğitim ortamlarında en sık karşılaşılan sorunlardan biri dil bariyeridir. Katılımcılar arasında Ö.2 ve Ö.3, dil problemi nedeniyle öğrenciler ve velilerle iletişimde zorlandıklarını belirtmiştir. Örneğin, Ö.2 "Yaşanılan en büyük sorun dil problemidir. Bu sorunun aşılması için öğrenciye ilave dil kurslarına gitmesi önerilir." diyerek dil öğreniminin desteklenmesi gerektiğini vurgulamaktadır. Ö.3 ise bu sorunun sadece öğrencilerle sınırlı kalmadığını, velilerle iletişim kurmanın da güçleştiğini ifade etmiştir. Dil problemi, hem akademik başarısızlığı tetikleyen hem de sosyal uyumu zorlaştıran bir unsur olarak öne çıkmaktadır.

Öğrencilerin ekonomik durumları, onların eğitim sürecinde dezavantajlı duruma düşmesine yol açabilmektedir. Ö.2, ekonomik açıdan zorluk çeken öğrencilerin sosyal ilişkilerde dezavantaj yaşadığını ifade etmiştir: "Ekonomik açıdan zorluk çeken ailenin çocukları diğer öğrenciler tarafından kısmen oyun gruplarına alınmamakta, arkadaşlık ilişkileri kurmada arka planda tutulmaktadır." Benzer şekilde, Ö.9 da sınıflarda farklı sosyoekonomik seviyelerden gelen öğrencilerin bir arada bulunduğunu ve bu durumun planlama gerektirdiğini belirtmiştir. Ekonomik farkların öğrenciler arasında ayrılmaya neden olabileceği ve eğitim sürecini zorlaştırabileceği görülmektedir.

Bazı öğretmenler, öğrencilerin farklı kültürel kimlikleri nedeniyle çatışmalar yaşanabileceğini dile getirmiştir. Örneğin, Ö.1, ilkokul çağındaki çocukların ailelerinden öğrendikleri ön yargılar nedeniyle farklılıklara karşı bazen yargılayıcı veya dışlayıcı olabildiğini belirtmiştir. Ö.11 ise sadece öğrenciler arasında değil, bazı öğretmenlerin de ayrımcılık yapabildiğini ifade etmiştir: "Devlet okulundayız, her türlü ayrımcılık suç olmasına karşın öğretmenlerde de bu ayrımcılık gözlemlenebilmektedir. "Bu ifadeler, çok kültürlü eğitim ortamlarında hem öğrenci düzeyinde hem de eğitimciler arasında kültürel farkındalık eksikliğinin çatışmalara yol açabileceğini göstermektedir.

Öğretmenler, çok kültürlü eğitimde karşılaşılan bu sorunları aşmak için çeşitli stratejiler geliştirmiştir. Ö.5 ve Ö.12, farklılıkların bir problem olarak görülmemesi gerektiğini ve öğrencileri bu doğrultuda yönlendirdiklerini belirtmiştir. Ö.5 şöyle demektedir: "Okul öncesi çocuklarının farklılıkları fark etmesi zor ama kabullenmesi kolaydır. Bunu avantaja çevirerek her şeyi akışında ilerletmeyi tercih ediyorum." Bu yaklaşım, öğrencilere erken yaşta hoşgörü kazandırmanın kültürel uyumu destekleyebileceğini göstermektedir. Benzer şekilde, Ö.10 çocuklar arasındaki farklılıkların bir uçurum oluşturmaması için, bu farklılıkların güzellikler getirebileceğini anlatan örnekler sunduğunu belirtmiştir.

Görüşmenin son sorusu olarak katılımcılara; "Eğitim programı ve okul/sınıf ortamlarının çokkültürlü eğitime uygunluğu hakkında neler söylemek istersiniz." Sorusu yöneltilmiş ve cevaplara ait analiz Tablo 6'da sunulmuştur.

Tablo 6: Eğitim Programı ve Okul/Sınıf Ortamlarının Çok Kültürlü Eğitime Uygunluğu Hakkında Katılımcı Görüşleri

Tema	Katılımcılar	Görüşler
Eğitim Programı Çok Kültürlü Eğitime Uygun Değil	Ö.2, Ö.3, Ö.8, Ö.9, Ö.11	- Eğitim programları çok kültürlü eğitime uygun değildir. Uyum eğitimleri gereklidir. - Programlar daha kapsayıcı olmalı, farklı kültürlerin değerlerine yer vermelidir. - Eğitim programı bazen çok kültürlü eğitime uygunluk göstermekte, bazen ise göstermemektedir. - Program uygun değil, ya öğretmenler bireysel çaba göstermeli ya da öğrenciler tek tiplendirilmektedir. - Eğitim programı inanç açısından eksik, hâkim inanç sistemi dayatılmaktadır. Evrensel temalar içermelidir.
Okul ve Sınıf Ortamları Çok Kültürlü Eğitime Uygun Değil	Ö.1, Ö.10	- Okul ve sınıf ortamlarının belirli bir standardı yok, duyarlılık öğretmen veya idareye bağlı. - Sınıf ortamlarımız fiziki olarak uygun değil.
Çok Kültürlü Eğitime Olumlu Bakanlar	Ö.4, Ö.5, Ö.6	- Yabancı dil eğitimi açısından programın çok kültürlü eğitime uygun olmayan bir yönü olmadığını düşünüyorum. - Okul öncesinde akran iletişimi çok önemli, farklılıkları benimsemek açısından sınıf ortamları destekleyici olabilir. - Çok kültürlü değil, kozmopolit bir eğitim ortamındayım. İlkokul öğrencileri daha esnek olduğu için eğitim her şekilde mümkün ve uygundur.
Çok Kültürlü Ortamda Çalışmak İstemeyenler	Ö.7, Ö.12	- Kozmopolit ortamlardan uzak bir meslek hayatı istiyorum. - Öğretmenlerin çok kültürlü eğitime hazır olmadığını düşünüyorum. Önyargılar ve ekonomik faktörler süreci zorlaştırıyor.

Tabloda görüldüğü üzere, katılımcıların büyük çoğunluğu eğitim programlarının ve sınıf ortamlarının çok kültürlü eğitime uygun olmadığını düşünmektedir. Bu durum, eğitim sisteminin mevcut yapısının farklı kültürel kimlikleri ve inanç sistemlerini yeterince kapsamadığını ve öğrencilere çok kültürlü eğitim konusunda yeterli imkânlar sunmadığını göstermektedir.

Özellikle Ö.2, Ö.3, Ö.8, Ö.9 ve Ö.11 kodlu katılımcılar, eğitim programlarının çok kültürlü eğitime uyum sağlamadığını ve daha kapsayıcı hale getirilmesi gerektiğini vurgulamaktadır. Dil ve uyum eğitimlerinin yetersizliği, programların hâkim inanç sistemine odaklanması, farklı kültürel değerlerin eğitim programlarında yer almaması gibi konular eleştirilen noktalar arasındadır. Örneğin, Ö.9'un belirttiği gibi, öğretmenler çok kültürlü eğitimi desteklemekte yalnız bırakılmakta, sistematik bir çerçeve oluşturulmamaktadır. "eğitim programlarının çok kültürlü eğitime uygun olduğunu düşünmüyorum uygun hale getirmek ya öğretmene kalıyor ya da Çok kültürlülük hiçe sayılıp herkesi tek tip kabul etmek gerekiyor (Ö.9). "Eğitim programı inanç açısından eksik, hâkim inanç sistemi dayatılmaktadır. Evrensel temalar içermelidir (Ö.11).

“Okul ve Sınıf Ortamları Çok Kültürlü Eğitime Uygun Değil” Bu temaya giren katılımcılar (Ö.1 ve Ö.10), eğitim ortamlarının fiziki ve idari açıdan çok kültürlü eğitime elverişli olmadığını belirtmiştir. Örneğin Ö.1, okul ve sınıf ortamlarında belirli bir standart olmadığını ve duyarlılığın kişiden kişiye değiştiğini ifade etmektedir. Bu durum, çok kültürlü eğitimin sürdürülebilir bir çerçevede uygulanmasını zorlaştıran faktörlerden biridir. “Okul ve sınıf ortamlarının belirli bir standardı yok, duyarlılık öğretmen veya idareye bağlı” (Ö.1).

“Çok Kültürlü Eğitime Olumlu Bakanlar” Bazı katılımcılar (Ö.4, Ö.5 ve Ö.6), eğitim programlarının belirli yönlerinin çok kültürlü eğitime uygun olduğunu ya da bazı düzeltmelerle daha iyi hale getirilebileceğini belirtmiştir. Özellikle yabancı dil eğitimi açısından uygunluk (Ö.4) ve erken yaşta çok kültürlü eğitimin benimsenmesi (Ö.5) gibi olumlu görüşler mevcuttur. Ancak, bu olumlu görüşlerin sayısının diğer eleştirel görüşlere kıyasla az olduğu dikkat çekmektedir. “Yabancı dil eğitimi açısından programın çok kültürlü eğitime uygun olmayan bir yönü olmadığını düşünüyorum (Ö.4). “Okul öncesinde akran iletişimi çok önemli, farklılıkları benimsemek açısından sınıf ortamları destekleyici olabilir (Ö.5). “Çok kültürlü değil, kozmopolit bir eğitim ortamındayım. İlkokul öğrencileri daha esnek olduğu için eğitim her şekilde mümkün ve uygundur (Ö.6)

“Çok Kültürlü Ortamda Çalışmak İstemeyenler” Ö.7 ve Ö.12, çok kültürlü ortamlarda çalışmak istemediklerini açıkça ifade etmişlerdir. Ö.7, meslek hayatının çok kültürlü olmayan ortamlarda geçmesini temenni ettiğini belirtirken, Ö.12 öğretmenlerin çok kültürlü eğitime hazır olmadığını ve önyargıların süreci zorlaştırdığını ifade etmektedir. Bu durum, öğretmenlerin çok kültürlü eğitime yönelik kişisel algılarının da eğitim süreçlerini etkileyebileceğini göstermektedir. “Kozmopolit ortamlardan uzak bir meslek hayatı istiyorum (Ö.7). “Öğretmenlerin çok kültürlü eğitime hazır olmadığını düşünüyorum. Önyargılar ve ekonomik faktörler süreci zorlaştırıyor (Ö.12).

TARTIŞMA VE SONUÇ

Araştırmada elde edilen verilere göre Öğretmenlerin, çokkültürlü eğitimin önemini genel olarak kabul ettikleri ancak, kavramın içeriği ve uygulanmasına dair bilgi düzeylerinin farklılıklar gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır.

Öğretmenler, kültürel çeşitliliğin sınıf ortamına yansıdığını ve bu durumun hem avantajları hem de zorlukları beraberinde getirdiğini belirtmektedir. Öğrenciler arasındaki farklılıkların, öğretim sürecini zenginleştirdiği ancak aynı zamanda bazı uyum sorunlarına da neden olduğu ifade edilmektedir. **Banks (2013)** ve **Gorski (2010)** tarafından yapılan çalışmalarda belirtilen çokkültürlü eğitimin toplumsal uyum üzerindeki olumlu etkileriyle örtüşmektedir. **Nieto (1992)** da benzer şekilde, çokkültürlü eğitimin ayrımcılığı azalttığını ve öğrencilere sosyal adalet bilinci kazandırdığını vurgulamaktadır.

Katılımcılar, çokkültürlü eğitimin öğrenciler arasında hoşgörü, empati ve farklı kültürlere karşı duyarlılık geliştirmesi gibi olumlu yönlerini vurgulamaktadır. Ancak, dil farklılıkları, ayrımcılık ve kaynak eksikliği gibi çeşitli dezavantajlarının da olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Eğitim ortamında dil farklılıkları, sosyoekonomik eşitsizlikler ve kültürel uyumsuzluklar gibi çeşitli sorunlarla karşılaşıldığı ve bu sorunların aşılması için Öğretmenlerin bireysel çaba göstermekte, öğrencilere yönelik uyarlamalar yapmakta ve okul yönetiminden destek beklemekte olduğu sonucuna varılmıştır. Benzer şekilde **Cırık (2008)**, çokkültürlü eğitim ortamlarında dil farklılıklarının öğrencilerin akademik başarılarını ve sınıf içi etkileşimlerini olumsuz etkileyebileceğini belirtmektedir. **Sharma (2005)**’ de çalışmasında öğretmenlerin dil farklılıklarını yönetme konusunda yeterince desteklenmemesi durumunda öğrenciler arasında ayrışmaların artabileceğini ifade etmektedir.

Mevcut eğitim programlarının ve öğretim materyallerinin çokkültürlü eğitime tam anlamıyla uyum sağlamadığı ve eğitim programların daha kapsayıcı olması gerektiği aynı zamanda okul ortamlarının kültürel farklılıklara daha duyarlı hale getirilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır. **Aydın (2013)** ve **Demir ve Başarır (2013)** tarafından yapılan araştırmalarla paralellik göstermektedir. Bu çalışmalarda da mevcut müfredatın kültürel çeşitliliği yeterince yansıtmadığı ve daha kapsayıcı eğitim politikalarına ihtiyaç duyulduğu sonucuna varılmıştır.

Öneriler

Öğretmenlerin çokkültürlü eğitim kavramına dair bilgi düzeyleri farklılık gösterdiğinden, hizmet içi eğitim programları düzenlenerek bu konuda farkındalık artırılmalıdır.

Kültürel çeşitliliğin sınıf ortamına sağladığı avantajları artırmak ve uyum sorunlarını en aza indirmek için öğretmenlere kültürel açıdan duyarlı öğretim stratejileri kazandırılmalıdır.

Farklı kültürel geçmişlere sahip öğrencilerin kendilerini ifade edebileceği ve kültürel etkileşimi teşvik eden etkinlikler sınıf ortamında daha fazla yer almalıdır.

Mevcut eğitim programları, çokkültürlü eğitimin gerekliliklerine uygun hale getirilmeli, kapsayıcı ve kültürel çeşitliliği yansıtan içeriklerle zenginleştirilmelidir.

Ders kitapları ve öğretim materyalleri farklı kültürleri yansıtacak şekilde revize edilmeli ve çeşitlendirilmelidir.

Okul ortamları, kültürel farklılıklara daha duyarlı hale getirilerek öğrencilerin aidiyet duygusunu güçlendirecek etkinlikler ve projeler uygulanmalıdır.

Okul yönetimleri, çokkültürlü eğitimi destekleyen politikalar geliştirerek, öğretmenlere ve öğrencilere gerekli desteği sağlamalıdır.

Öğrenciler arasında empati, hoşgörü ve kültürel duyarlılığı artırmaya yönelik etkinlikler düzenlenmeli, ayrımcılıkla mücadeleyle yönelik farkındalık çalışmaları yapılmalıdır.

Okullarda kültürel çeşitliliği teşvik eden kulüpler, atölyeler ve projeler uygulanarak öğrenciler arasındaki etkileşim artırılmalıdır.

Milli eğitim politikalarında çokkültürlü eğitime yönelik daha kapsayıcı düzenlemeler yapılmalı, öğretmenlere rehberlik edecek kılavuzlar ve kaynaklar oluşturulmalıdır.

Okul yöneticileri, çokkültürlü eğitimin sağlıklı bir şekilde uygulanabilmesi için gerekli yapısal ve yönetsel destekleri sağlamalıdır.

KAYNAKÇA

APA. (2003). Guidelines on multicultural education, training, research, practice, and organizational change for psychologists. *The American Psychologist*, 58(5), 377- 402.

Aydın, H. (2013). Dünyada ve Türkiye'de çokkültürlü eğitim tartışmaları ve uygulamaları. Nobel Akademi Yayıncılık.

Balı, A. Ş. (2001). Çokkültürlülük ve sosyal adalet "Öteki" ile barış içinde yaşamak. Çizgi Kitabevi Yayınları.

Banks, J. A. (1993). Multicultural education: historical development, dimensions, and practice. *American Educational Research Association*, 19, 3-49.

Banks, J. A. (2013). Çokkültürlü eğitime giriş (H. Aydın, Çev.). Anı Yayıncılık.

Bishop, T., Reinke, J., & Adams, T. (2011). Globalization: trends and perspective. *Journal of International Business Research*, 10(1), 117-30.

Bozkurt, V. (2017). Değişen dünyada sosyoloji. Ekin Yayınevi.

Ceylan, D. (2024). İlkokul Ve Ortaokul Yönetici Ve Öğretmenlerinin Çokkültürlü Eğitime İlişkin Görüşleri. [Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi]. Mardin Artuklu Üniversitesi

Cırık, İ. (2008). Çok kültürlü eğitim ve yansımaları. *Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, (34), 27-40.

Creswell, J. W. (2013). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (3rd ed.). SAGE Publications.

Çayır, K. (2016). Türkiye'de ulusal kimliği yeniden tanımlama yolunda özcülük, çokkültürlülük ve kültürlerarası eğitim. *Eğitim Bilim Toplum Dergisi*, 14(55), 77-101.

- Demir, S. ve Başarır, F. (2013). Çok kültürlü eğitim çerçevesinde öğretmen adaylarının öz-yeterlilik algılarının incelenmesi. *International Journal of Social Science*, 6(1), 609-641.
- Demirçelik, E. (2020). Eğitimde Çokkültürlülük. İksad Yayınevi
- Gay, G. (1994). A Synthesis Of Scholarship In Multicultural Education. North Central Region Educational
- Gorski, P. C. (2010). The challenge of defining multicultural education. <http://www.edchange.org/multicultural/initial.html>
- Graham, S., Harris, K. R., Fink, B., & MacArthur, C. A. (2009). Teacher efficacy in writing: a construct validation with primary grade teachers. *Scientific Studies of Reading*, 5(2), 177-202.
- Güvenç, B. (2010). İnsan ve Kültür. Boyut Yayıncılık.
- Kaymakcan, R. (2013). Çok Kültürlülük : Eğitim, Kültür ve Din Eğitimi. Dem Yayınları.
- Kervan, S. (2017). Öğretmenlerin çokkültürlü eğitime yönelik tutumları ile epistemolojik inançları ve öğretim yaklaşımları arasındaki ilişki. [Yayınlanmamış doktora tezi]. Balıkesir Üniversitesi.
- Malik, K. (2007). Against multiculturalism. <https://newhumanist.org.uk/articles/523/against-multiculturalism>
- Murphy, M. (2012). Multiculturalism: A Critical Introduction. Routledge Publishing.
- Parekh, B. (2002). Çokkültürlülüğü yeniden düşünmek kültürel çeşitlilik ve siyasi teori. (B. Tanrıseven, Çev.) Phoenix Yayınevi.
- Sharma, S. (2005). Multicultural education: teachers' perceptions and preparation. *Journal of College Teaching and Learning*, 2(5), 53-64.
- Tschannen-Moran, M., Hoy, A., & Hoy, W. (1998). Teacher efficacy: its meaning and measure. *Review of Educational Research*, 68(2), 202-248.
- Yazıcı, F. (2015). Azınlık okullarında tarih eğitimi ve çokkültürlülük. Yeni İnsan Yayınevi.
- Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2018). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (11. baskı). Seçkin Yayıncılık.
- Yıldırım, S. (2016). Kosova'daki öğretmenlerin çokkültürlü eğitime yönelik bilgi, inanç, tutum ve öz-yeterliliklerinin sınıf içi uygulamalarıyla ilişkisinin incelenmesi. [Yayınlanmamış doktora tezi]. Balıkesir Üniversitesi.